

ARTÍCULO DE REPORTE DE CASO CLÍNICO

MECÁNICA DE TRATAMIENTO ORTODÓNTICO CON TÉCNICA DE ROTH EN PACIENTE CLASE II ESQUELETAL. REPORTE DE CASO

MECHANICS OF ORTHODONTIC TREATMENT WITH ROTH TECHNIQUE IN CLASS II SKELETAL PATIENT. CASE REPORT

Dr. William Ubilla Mazzini¹, Dra. Tanya Moreira Campuzano¹, Dra. Fátima Mazzini Torres²

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil
² Magister en Investigación Clínica y Epidemiológica.
Universidad de Guayaquil

Correspondencia:
william.ubillam@ug.edu.ec

Recibido: 22/04/2018
Aceptado: 10/06/2018

RESUMEN

Uno de los grandes desafíos a tratar por parte del Ortodoncista son los pacientes clase II esquelética. Ésta se presenta cuando existe una discrepancia entre el maxilar y mandíbula, es decir puede haber un crecimiento excesivo del maxilar superior acompañado de una retrusión de la mandíbula. Esto provoca alteraciones tanto esqueléticas como dentarias, presentando apiñamientos, incompetencia labial o perfil convexo, pudiendo ser el tratamiento estrictamente ortodóntico o en ciertos casos requerir de cirugías máxilo faciales. El objetivo de esta investigación fue mejorar el perfil del paciente, conseguir Clase I molar y canina, corregir la incompetencia labial y mejorar la oclusión dental. El plan de tratamiento incluyó la extracción dental de primeros premolares superiores y posterior tracción de caninos retenidos, gracias a la aplicación de la técnica ROTH mediante el uso de cadenas elásticas y arcos de retracción se pudo cumplir el objetivo inicial, mejorando la estética y la función de las estructuras dento faciales.

Palabras clave: Maloclusión, extracción dental, maxilar, oclusión dental.

ABSTRACT

One of the great challenges to be dealt with by the orthodontist is skeletal class II patients. This occurs when there is a discrepancy between the jaw and maxilla, that is, there may be an excessive growth of the upper jaw accompanied by a retrusion of the jaw. This causes both skeletal and dental alterations, presenting crowding, labial incompetence or convex profile, which can be strictly orthodontic treatment or in some cases require maxillofacial surgeries. The objective of this research was to improve the profile of the patient, get Class I molar and canine, correct the incompetence labial and improve dental occlusion. The treatment plan included dental extraction of upper first premolars and posterior traction of retained canines. Thanks to the application of the ROTH technique through the use of elastic chains and retraction arches, the initial objective could be achieved, improving aesthetics and function of the dental facial structures.

Keywords: malocclusion, dental extraction, jaw, dental occlusion.

INTRODUCCIÓN

La armonía de los tejidos blandos juega un papel muy importante en la apariencia facial de todos los seres humanos. Los labios deben guardar una relación equilibrada, tanto en su posición de reposo como en su posición postural. E. Angle fue uno de los primeros en relacionar y clasificar la silueta del perfil facial anteroposterior con el tipo de relación oclusal. (1)

La causa de una clase II esquelética es amplia, pero una vez establecida se caracterizan en el complejo craneofacial del individuo, dándole a éste un aspecto particular de la patología y una insatisfacción de estima personal. La teoría de Wolf (1836-

1902) expone que la formación de hueso se debe a la fuerza de las tensiones musculares y los esfuerzos estáticos resultantes de mantener el cuerpo en actitud erecta y que esas fuerzas siempre se cruzan en ángulo recto (2)

En las últimas décadas, mediante estudios se ha demostrado que hay crecimiento de tejido blando en determinadas edades, independientemente del crecimiento óseo, sobre todo en el área de nariz, labio y mentón. De este modo se debe enfatizar en el análisis facial ortodóntico en estas zonas (3)

Modificar el perfil, mejorar el cierre labial, y restablecer el equilibrio neuromuscular es por lo general nuestro propósito

como ortodoncistas ante este tipo de anomalías. Esa es la motivación de este estudio, partiendo de un caso real, donde su estructura ósea y de tejido blando están afectadas y diagnosticadas en clase 2, sub-división 1.

El presente trabajo se justifica ya que se busca mediante un correcto diagnóstico y plan de tratamiento mejorar la estética y la función del paciente. El objetivo del tratamiento es mejorar el perfil del paciente, conseguir Clase I molar y canina, corregir la incompetencia labial y mejorar la oclusión.

REPORTE DE CASO CLÍNICO

A la consulta de Ortodoncia acude paciente de sexo masculino de 10 años de edad, la historia médica indica que no se encuentra bajo tratamiento médico, ausencia de enfermedades sistémicas, sin alergia a medicamentos y sin antecedentes médicos familiares. No ha tenido complicaciones con la anestesia en boca ni es propensa a hemorragias. Además las estructuras del sistema estomatognático se encuentran sin alteraciones que afecten su correcta función. En las fotos extra orales se observa un biotipo dólico facial, con un perfil blando convexo e incompetencia de los labios. El paciente da la apariencia de lo que se conoce como la etapa del "Patito Feo". **(Fig.1)**

Fig.1. Vista extraoral de frente y perfil del paciente. Previo al Tratamiento

En las fotos intraorales se observa inclinaciones dentarias marcadas, (dientes en forma de abanico) apiñamiento dentario moderado en ambas arcadas, clase III molar en ambos lados y clase canina no aplica puesto que los caninos aún no erupcionan, además el paciente se encuentra en dentición mixta con persistencia de dientes temporales. **(Fig.2)**

Fig.2. Vista intraoral de frente y laterales del paciente. Previo al Tratamiento

Los modelos de estudio indicaron un Overjet de 12mm y un Overbite de 3mm. En el análisis cefalométrico de Ricketts la paciente presentó clase II esquelética por protrusión maxilar, comportamiento rotacional convergente de las basales, biotipo dólicofacial, biprotrusión bimaxilar y biproclinación dento alveolar. Esto nos dio como conclusión una mal oclusión clase II. **(Fig.3)**

Fig.3. Vista laterales de modelos. Rx Lateral de Cráneo. Trazado Cefalométrico de Ricketts del paciente

El plan de tratamiento contempló en primera instancia alinear y nivelar por el lapso de 3 meses por medio del uso de un arco utilitario y además la realización de la Frenectomía del labio superior, retracción del segmento antero superior, paralelizar raíces y contenciones. Se trabajó con la técnica de ROTH con brackets slot 022. Se colocaron arcos de acero 0.016 superior e inferior iniciales. Una vez realizada la alineación y nivelación por 3 meses. Se realizaron las extracciones de primeros premolares para lograr el espacio para los caninos superiores. **(Fig.4)**

Fig.4. Vista intraoral de frente y laterales del paciente. Inicio de Tratamiento ortodóntico

Luego de 9 meses de tratamiento, se había logrado el cierre de espacios superiores e inferiores, luego de lo cual se realizó la cirugía de tracción de caninos superiores. Se colocó arco de acero 0.016x0.016 superior e inferior. La tracción de caninos se la realizaba mediante la activación de la ligadura metálica que se encontraba entorchada en los botones previamente bondeados a los caninos. **(Fig.5)**.

Fig.5. Vista intraoral de frente y laterales del paciente. Cirugía y progreso de tracción de Caninos superiores

El tratamiento de Ortodoncia se culminó 3 años después aproximadamente, debido a la falta de colaboración del paciente con respecto al cumplimiento de controles mensuales y de cuidado de la aparatología. . A continuación se presentan las fotos finales. Se puede notar que el biotipo facial (Dólico), no ha variado con el tratamiento de Ortodoncia pero se logró la corrección de la incompetencia labial gracias a la extracción de primeros premolares superiores, a la correcta distalización de caninos y la retracción del segmento antero superior con el uso del arco de retracción en acero 16x16 con la técnica ROTH. El perfil sigue siendo convexo, ya que el paciente tiene un mentón poco desarrollado en su crecimiento cráneo facial, lo cual da esa apariencia. **(Fig.6)**

Fig.6. Vista extraoral de frente y perfil del paciente. Final del Tratamiento

En la vista intra oral se puede observar que se logró una línea media coincidente, además de cerrar todos los espacios producto de las extracciones de los primeros premolares superiores. Se logró una clase molar II funcional en ambos lados, además de la clase canina I derecha e izquierda, y una correcta intercuspidadación. (Fig.7)

Fig.7. Vista intraoral de frente y laterales del paciente. Previo al Tratamiento

DISCUSIÓN

Raleigh y Kesling, mencionan que la decisión de realizar extracciones depende de la posición del incisivo inferior con la línea A-Po o la negación del paciente a someterse a una cirugía. (4) Oynick, encuentra mejor percepción de los resultados en pacientes biprotrusos cuando los casos fueron tratados con extracciones. (5) En el presente caso no existió ninguna negación por parte del paciente así como de los padres para realizar extracciones, lo que facilitó culminar el tratamiento de forma correcta.

La alternativa de tratamiento con extracciones influyó positivamente en el perfil y la estética de la afectada, Proffit dice que los tratamientos pueden ser realizados con o sin exodoncias cuando se ve afectada la estética, debido a la gran influencia de la herencia en la etiología de las maloclusiones (6). Así con la utilización de la técnica ROTH en este caso, se pudo lograr un correcto cierre de espacios y corrección de la incompetencia labial, todo gracias a la aplicación precisa de la técnica y a la colaboración del paciente. El profesional deberá revisar mediante un análisis exhaustivo, las proporciones y adaptaciones normales del tejido blando, puesto que la estabilidad al culminar el tratamiento de ortodoncia va estar influenciada por la presión del tejido blando y sus efectos de equilibrio.

Existe una opinión subjetiva que varía de acuerdo a cada persona con respecto a los cambios en el perfil de los tejidos blandos, donde influye mucho la raza, moda y grupos sociales. (7). Lo importante en cualquier tratamiento de Ortodoncia es cumplir con las expectativas del paciente, logrando así función y estética.

CONCLUSIONES

El estudio minucioso del caso así como una correcta estructuración del plan de tratamiento, fueron las claves para lograr corregir las discrepancias dento maxilares, esto gracias a la extracción de primeros premolares superiores e inferiores, a la correcta aplicación de la mecánica de tratamiento de Roth, junto a una buena distalización de caninos y retracción del segmento anterior, y a la colaboración del paciente cuidando sus aparatos ortodónticos y por supuesto de sus padres cumpliendo cada cita programada para lograr terminar el tratamiento en 3 años aproximadamente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Etiopatogenia, características clínicas y alternativas de tratamiento con configurador reverso sostenido . Ortiz M, Lugo V. 2007, CRS II RLOO.

2. Modificaciones esqueléticas en pacientes con clase II división 2 tratados con el modelador elástico Bimles. Llanes M, De Armas Ll. 2010, Convención internacional Estomatología 2010 .
3. Bosquejo histórico de la Cefalometría Radiográfica . Companioni BA, Rodríguez QM, Dias de Villegas RV, Otaño LR. 2008, Revista Cubana Estomatol , p. 45.
4. Tratamiento con brackets Tip-Edge y movimiento dental diferencial. P. Kesling, T Rocke C,, Kesling. 1994, Am J Orthod Dentofacial Orthop , pp. 387-401.
5. The impact of orthodontic treatment on perceived facial esthetics . Oynick, C. A. 1998, Saint Louis University .
6. Ortodoncia. Teoría y Práctica (2da Ed.) . Profitt, William. 1994, Ed. Mosby / Dyma .
7. Soft tissue facial profile changes after orthodontic treatment with four premolars extracted. Bravo, L. 1994, Angle Orthod, pp. 31-42.
8. Prevalence of Malocclusión among latino . Silva RG, Kang DS. 2001, Am J. Orthod Dentofac Orthop , pp. 119 -313.
9. A study of 1000 malocclusion selected by the HLD . WS., Parker. 1999, Am J Orthod Dentofac Orthop , pp. 115 - 343.
10. Camuflaje ortodóncico de clase III con mordida abierta anterior. Reporte de un caso. García, Mauro, et al. 2012, Revista Tamé, pp. 14-18.